

ЭВОЛЮЦИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА

Петрухина Н.М.

Узбекистан, г.Ташкент, УзГУМЯ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033485>

Ключевые слова: антропологическая модель, литературный герой, концепция человека, историческая поэтика, религиозно-нравственная модель, антропоцентризм, рационализм, романтизм, критический реализм, экзистенциализм, постмодернизм, образ человека, эволюция литературы, философия.

Аннотация. В статье исследуется эволюция антропологических моделей человека в западноевропейской и русской литературе от Средневековья до постмодернизма; анализируется семь ключевых концепций человека: религиозно-нравственную, антропоцентристскую, рационалистическую, чувственно-индивидуалистическую, социально-детерминированную, экзистенциально-психологическую и фрагментарную (постмодернистскую).

Антропологическая концепция в литературе - это система взглядов писателя на природу человека, которая определяет, как он изображает своего героя, его внутренний мир, место в обществе и вселенной. Это ответы на ключевые вопросы, волнующие писателя, реализующиеся в идейно-тематическом комплексе освещения и воплощения в структуре художественного произведения. Это вечные вопросы онтологического уровня: что такое человек, его сущность и предназначение на земле; его социальная роль в обществе, каковы границы его свободы, его взаимосвязь с миром.

Рассматривая эволюцию антропологических концепций в русской и мировой литературе, можно выделить такие ключевые антропологические модели, в соответствии с периодикой развития литературного процесса: в древнерусской литературе и литературе Средневековья представлена религиозно-нравственная модель, концептуальная основа которой обусловлена пониманием, что образ человек представляет собой подобие Божие, его жизнь являет собой путь спасения или гибели. Герой этого периода не индивидуальность, а тип: грешник, праведник, святой. Для понимания типа героя важен лишь поступок с точки зрения вечных истин, при этом внутренний мир практически не исследуется. Примером может служить «Житие пророка Аввакума», где главный герой страдает за веру, а суть его личности проявляется через отношение к Богу.

Эпоху Возрождения знаменует антропоцентристская модель, в которой человек воспринимается как венец творения, «мера всех вещей» (Протагор). Для познания мира и самореализации герой обладает свободной волей, разумом и безграничными возможностями. Это Титан, творец своей судьбы, часто вступающий в конфликт с обществом или Богом. Например, Гамлет у Шекспира пытающийся через рефлекссию и сомнения постичь мир и свое место в нем.

Классицизм, Просвещение представляет собой просветительскую модель, основу которой представляет разум. Человек рассматривается как существо разумное, а его сущность определяется борьбой разума и страстей («долга» и «чувства»). Общественное важнее личного. Герой становится носителем определенной добродетели или порока, следовательно, его поступки подчинены строгой логике и нормам. Например, образная система комедии Д.Фонвизина «Недоросль», каждая фигура выражена через его просветительские идеалы.

Романтизм обуславливает чувственная и индивидуалистическая модель, концентрирующая внимание на уникальности и ценности человеческой личности. Человек в романтизме — это глубина внутреннего мира, в котором главенствует «космос» чувств, страстей и интуиций. Герой в данной модели лишний человек, бунтарь-одиночка, разочарованная душа, чья внутренняя свобода важнее внешней. Например, Печорин у Лермонтова, который препарировывает темные и светлые стороны собственной души.

Критический реализм II половины XIX века представляет социально-детерминированную модель, в которой герой – это продукт среды, обстоятельств, эпохи, «общественной формации», характер и судьба которого формируются под влиянием социальных, экономических и исторических факторов. Это типический представитель своего класса и времени, чья психология социально обусловлена. Герой является показателем того, как общество калечит или формирует личность. И.Тургенев, Ф.Достоевский, М.Салтыков-Щедрин изучают человека через «анатомию» общества.

Рубеж XIX-XX веков представляет экзистенциально-психологическую модель, в которой человек — это «экзистенция», одинокое сознание, заброшенное в абсурдный и враждебный мир. Бытие человека предшествует его сущности (Сартр). Главное — не социальная роль, а внутренние, часто иррациональные, процессы. Это попытка понять, «как быть» в этом мире, как обрести подлинность перед лицом ничто. Героем становится маргинал, «маленький человек», рефлексирующий интеллигент, человек, находящийся в ситуации пограничного выбора (страх, смерть, одиночество). В русской литературе это «случайный человек» у А.Чехова, в европейской у Кафки герой оказывается «винтиком» в бессмысленной бюрократической машине «Процесс», у Камю это человек, осознавший абсурд бытия («Посторонний»).

Постмодернизм представляет фрагментарную, децентрированную модель, в которой целостной личности не существует. Происходит деконструкция традиционных представлений о человеке, игра с образами и смыслами. Человек — это «текст», «симулякр», набор масок, цитат, социальных кодов и языковых игр. Его «Я» раздроблено и неуловимо. Герой становится антигероем, лишенным биографии и глубины, став марионеткой в мире симулякров. Герои Виктора Пелевина («Generation «П»), Венедикта Ерофеева («Москва — Петушки»).

Таким образом, антропологическая концепция - это фундамент, на котором строится всё здание литературного произведения. Эволюция этих концепций — это путь от веры в целостного человека, созданного по образу Божьему, к диагнозу его «смерти» и распада в постмодернистскую эпоху. Изучая эту эволюцию, мы изучаем историю литературного процесса и историю самопознания человека.

References:

1. Аввакум. Житие протопopa Аввакума, им самим написанное. – М.: Художественная литература, 1960.
2. Бочаров С.Г. О художественных мирах. – М.: Советская Россия, 1985.
3. Камю А. Посторонний. Миф о Сизифе. – М.: АСТ, 2018.
4. Кафка Ф. Процесс. – СПб.: Азбука, 2019.
5. Кучинский А.Ю. В ПОИСКАХ «ЛИТЕРАТУРНОГО КОДА»: ЭЛЕМЕНТЫ «ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ» В ТВОРЧЕСТВЕ ЭДУАРДА ВЕРКИНА («ОСТРОВ САХАЛИН», ДИЛОГИЯ «СНАРК СНАРК») // Ташкентский литературоведческий форум — 2025. 2026. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/v-poiskah-literaturnogo-koda-elementy-filologicheskoy-prozy-v-tvorchestve-eduarda-verkina-ostrov-sahalin-dilogiya-snark-snark> (дата обращения: 05.03.2026).
6. Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. – М.: Наука, 1962.
7. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. – М.: НПК «Интелвак», 2001.
8. Лотман Ю.М. О русской литературе. – СПб.: Искусство-СПБ, 1997.
9. Осипова А. В. ГЕРОИ РОМАНА «ИРНУСК 10» В. ПЕЛЕВИНА КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОСТГУМАНИСТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ // Вестник науки. 2026. №1 (94). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/geroi-romana-iphuck-10-v-pelevina-kak-otrazhenie-postgumanisticheskogo-soznaniya> (дата обращения: 05.03.2026).

10. Родина И. В. ПРИТЧЕВАЯ ТРАДИЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ДРАМАТАТУРГИИ А.ВОЛОДИНА) // Ташкентский литературоведческий форум — 2025. 2026. №1. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/pritchevaya-traditsiya-v-sovremennoy-russkoy-literature-na-materiale-dramataturgii-a-volodina> (дата обращения: 05.03.2026).

11. Родина Ирина Витальевна СПЕЦИФИКА ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЫ В РОМАНЕ ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ "ИНВАЛИД ДЕТСТВА" // НАУ. 2015. №3-4 (8). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-obraznoy-sistemy-v-romane-olesi-nikolaevoy-invalid-detstva> (дата обращения: 05.03.2026).

12. Фонвизин Д.И. Недоросль. – Л.: Детская литература, 1979.

13. Шекспир У. Гамлет. – М.: Искусство, 1985.